

9. Пентин А.Ю., Ковалева Г.С., Давыдова Е.И. и др. Состояние естественнонаучного образования в российской школе по результатам международных исследований TIMSS и PISA // Вопросы образования. - 2018. - № 1. - С. 79–109.

10. Типовая учебная программа по предмету «Естествознание» 1-4 класс от «5» февраля 2020 года № 51

11. Типовая учебная программа по предмету «Познание мира» 1-4 класс от «5» февраля 2020 года № 51

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI XALQARO DASTURLAR EGRA, PIRLS ASOSIDA O‘QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING TASHKILIY- PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Xo‘jamqulova Nafisa Ro‘ziqulovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada xalqaro tadqiqotlar doirasida o‘qish savodxonligi tekshiruvlarini o‘tkazishdan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilarda savodxonlik darajasining rivojlanish jarayonining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, darslikdagi matn turlariga ko‘ra o‘quvchilar bilan ishlash hamda o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini rivojlantirishga oid topshiriqlarni tayyorlash, aynan o‘qishning boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘quvchilar savodxonligining yuqori darajasiga ega bo‘lishi, ularning keyingi ta‘limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam berishi aytilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish savodxonligi, PIRLS va EGRA tadqiqotlari, xalqaro baholash dasturlari, matn.

Аннотация. В статье цель проведения проверки грамотности чтения в рамках международного исследования и определение особенностей процесса развития уровня грамотности учащихся, работы со школьниками по типам текстов в учебнике, подготовки заданий в отношении развития показателей мастерства говорится, что в системе начального обучения чтению учащиеся должны иметь высокий уровень чтения, сформировать у них способность к получению знаний в дальнейшем обучении и тем самым помочь им успешно адаптироваться к современности.

Ключевые слова: грамотность чтения, исследования PIRLS и EGRA, международные оценочные программы, текст.

Abstract. In the article, the purpose of conducting reading literacy tests within the framework of international research and determining the specific features of the process of developing the level of literacy among students, working with students according to the types of texts in the textbook, and preparing tasks related to the development of mastery indicators, it is said that in the primary education system of reading, students should have a high level of reading, form their ability to acquire knowledge in further education, and thereby help them successfully adapt to the present time.

Key words: reading literacy, PIRLS and EGRA studies, international assessment programs, text.

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi hamda Ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tashkilotlari o‘rtasida O‘zbekistonning PIRLS-2021 baholash tizimida ishtirok etishi yuzasidan 25-yanvar kuni ilk rasmiy uchrashuv tashkil qilindi.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study-xalqaro o‘qish savodxonligini o‘rganishdagi yuksalish)-bu turli mamlakatlarda boshlang‘ich sinfdagi tahsil oluvchi o‘quvchi yoshlarning matnini o‘qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Dunyo miqyosida bu sinov turi har 5 yilda bir marta o‘tkazish rejalashtirilgan bo‘lib bo‘lib, bu tadqiqot oxirgi 2016-yilgi korsatkichlarga ko‘ra Rossiya Federatsiyasi yetakchi o‘rinni egallagan.

Ta‘lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi jahon ta‘lim tizimining baholash natijalarini, jamlash va yuksaltirish sohasida faoliyat yuritadigan milliy tadqiqot institutlari, tadqiqot agentliklari, olimlar va tahlilchilarning xalqaro hamkoridir. Hozirgi kunga kelib, bu tashkilot tasarrufida 60 dan ziyod mamlakatlar, 100 dan ortiq ta‘lim muassasalari ishtirok etmoqda. IEA tashkiloti 1958-yildan boshlab, ta‘lim oluvchilarning matematika, tabiiy fanlar va o‘qish salohiyati bo‘yicha bilim darajalarini baholash mobaynida ta‘lim tizimidagi muammolarni aniqlash, tizimga oid tavsiyalarni ishlab chiqish kabi faoliyatni amalga oshirishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

25-yanvardagi uchrashuvda PIRLS dasturining 2021-yil uchun mo‘ljallangan tadqiqotlarida O‘zbekistonning ishtirok etishi tashabbusi IEA tashkiloti tomonidan katta

olqishlar bilan qarshi olindi va tashkilot tomonidan barcha kerakli yordam va tavsiyalar berilishi ta'kidlandi. Shuningdek, yig'ilishda PIRLS-2021 tadqiqotlarida ishtirok etish bilan bog'liq tashkiliy masalalar, ya'ni ishtirok etish shartlari, tadqiqotlarni amalga oshirish bosqichlari, tadqiqotlarning samarali tashkil etishiga qaratilgan yo'riqnomalar va boshqa ko'plab vazifalar atroflicha muhokama qilindi.

PIRLS xalqaro baholash dasturi turli ta'lim tizimiga asoslangan davlatlarning 4-sinf o'quvchilarining matni o'qish va matni tahlil qilish jarayonini o'rganadi. Ushbu baholash dasturlarida 4-sinf o'quvchilarining jalb etilishi shuni anglatadiki, o'quvchilarning o'qishni to'rtinchi yili ta'lim oluvchilar va o'qituvchi uchun ham muhim sanaladi, o'quvchilarningkeyingi ta'lim jarayonida bilimni o'rganish qobiliyatini shakllantirish, jamiyatga, butun dunyoga muvaffaqiyatli moslashuviga imkoniyat yaratadi. Ba'zi mamlakatlarda o'quvchilar 6 yosh davrlaridan boshlab, maktabda ta'lim olishni amalga oshiradilar. Angliya va Yangi Zelandiya davlatlarida ta'lim yoshi 5 yoshdan boshlanadi. Xalqaro baholash dasturlarida ba'zi holatlarda 4-sinfdan emas 5-sinfdan ham ta'lim oluvchilar jalb qilinadi. Matni o'qish va matni tahlil qilish sifati tekshiriladigan ta'lim oluvchilarning yoshlari 10,5 yoshni tashkil etadi. Ba'zi davlatlarda o'quvchilar 7 yoshdan ta'lim olishni boshlaydilar va 10,7-10,9 yoshdagi o'quvchilar xalqaro baholash dasturlarida qatnashadilar.

Xalqaro ta'lim institutlari assotsiatsiyasi (IEA) tomonidan PIRLS xalqaro baholash dasturlari muvofiqlashtiriladi. PIRLS dasturi boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qish va matni tahlil qilish o'qish sifatini aniqlash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar orasida yetakchi o'rinni egallamoqda.

PIRLS xalqaro baholash dasturi 2001-yildan buyon 5 yil oralig'ida boshlang'ich ta'lim o'quvchilari orasida amalga oshirilib kelinmoqda. PIRLS tadqiqoti xalqaro baholash dasturlari orasida yuqori o'rinni egallab kelmoqda. Ushbu dasturda ta'lim tizimi baholanayotgan davlatlar soni birmuncha ortmoqda. 2001 yildan boshlab har besh yilda bir marta o'tkazilib kelinmoqda. Oxirgi PIRLS tadqiqotlarida 35 dan 50 gacha bo'lgan davlatlar ishtirok etib kelinmoqda.

PIRLS xalqaro baholash dasturi sinovdan o'kazish xizmati (AQSh), Kanada davlatida statistika markazi, Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining ma'lumotlarni qayta ishlash markazi Germaniya davlatida va Boston kollejining xalqaro markazi (AQSh) kabi dunyoning yetakchi ilmiy markazlari ishtirok etmoqda). Ushbu tashkilotlarning eksperimental ravishda sinovdan o'tgan xalqaro standartlar asosida maktab o'quvchilarining o'quv yutuqlarini baholash bo'yicha pedagogik o'lchovlarni ishlab chiqishda ishtirok etishi PIRLS tadqiqotlarini tashkil etish va o'tkazishning yuqori sifatini ta'minlashga imkon beradi.

PIRLS xalqaro baholash dasturini o'rganish va ta'lim tizimiga tadbiiq qilishdan maqsad dunyoning turli mamlakatlaridagi 4-sinf ta'lim oluvchilarining matni tushunish va tahlil qilish darajalarini taqqoslab, davlatlarning milliy ta'lim tizimlaridagi o'qish savodxonligi darajalaridagi muammo va yutuqlarini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqotning xalqaro lug'atiga ko'ra, "o'quvchi savodxonligi" – bu insonning hayotda o'zini to'liq namoyon qilishi va o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan turli yozma tillarni tushunishi va mantiqiy ravishda anglash qobiliyatidir.

PIRLS xalqaro baholash dasturlari ba'zi ta'lim tizimidagi kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi

Xalqaro baholash dasturidan biri **EGRA** (Early Grade Reading Assessment) ham bu o'quvchilarning o'qish faoliyatini o'qish topshiriqlaridagi mahoratini o'lchashi mumkin bo'lgan test. EGRA bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchilarida, boshlang'ich maktab o'quvchilarida topshiriqlar orqali beriladi. EGRA topshiriqlari 1-3-sinf bolalarning ravon o'qishi uchun harf nomlari va harf tovushlari kabi o'rganishi kerak bo'lgan muhim tushunchalar bo'yicha mahoratini sinab ko'radi. Sinov, odatda, o'qituvchi tomonidan o'quvchi bilan yakkama-yakka, baland ovozda o'tkaziladi.

Boshlang'ich ta'limda EGRA xalqaro baholash dasturidan foydalanish xususiyatlari shundan iboratki, EGRA tadqiqoti keng qamrovli tushuncha bo'lib, o'qish topshiriqlari qog'ozda yoki raqamli texnologiyalar orqali ham amalga oshiriladi, ya'ni o'quvchilar ularni qabul qilish uchun kamida bir oz o'qish va yozish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu

bolalarning o'qishni o'rganish jarayonining dastlabki bosqichida, ular ushbu asosiy ko'nikmalarni egallashdan oldin o'lchashni qiyinlashtiradi. EGRA, topshiriqlari o'qituvchi tomonidan baland ovozda boshqariladi. Albatta, EGRA har bir o'quvchining topshiriqlari bo'yicha o'qish malakasini aniqlashi mumkin, lekin ko'plab o'quvchilar birgalikda sinovdan o'tkazilsa, EGRA natijalari o'qish dasturining ta'sirini baholash yoki hatto mamlakatning sifatli asosiy ta'lim olish yo'lidagi muvaffaqiyatini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin. EGRA bilan o'qishni quyidagicha baholashimiz mumkin bo'ladi. EGRA uchun alohida o'quvchilar turli o'qish mahorati topshiriq sinovlari bo'yicha baholanadi. EGRA xalqaro baholash dasturidan turli tillarda o'tkazishimiz mumkin. EGRA moslashuvchan bo'lishi uchun yaratilgan; u turli kontekstlarda ishlatilishi mumkin. EGRA har doim mahalliy til va kontekstga moslashtirilishi kerak. O'qishni o'rganish har qanday tilda o'xshash asosiy ko'nikmalarni talab qiladi, ammo bu turli ko'nikmalarning ahamiyati tilga bog'liq.

Masalan, "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida tanish so'zni o'qish bosqichida faqat u o'quvchiga o'z sinf darajasida o'qishi mumkin bo'lgan va ilgari duch kelgan "Ona tili va o'qish savodxonligi" 2-sinf darsliklarida tanishib o'tgan matnlarni o'z ichiga olgan ma'lumotni taqdim etadi. O'quvchilarga 1 daqiqada imkon qadar ko'p so'zni ovoz chiqarib o'qish topshiriladi. O'qituvchi o'quvchi so'zlarni ovoz chiqarib o'qish texnikasidagi yo'l qo'ygan xatolarini qayd qilib, o'quvchining vaqtini kuzatadi. Bir daqiqada o'tgandan so'ng qancha to'g'ri so'z o'qilgani xabar qilinadi. "Qora oltin" matni mos holatda quyidagi savollarni ham o'quvchilarga berishimiz va natijani kuzatib borishimiz mumkin.

Qora oltin

Qadim zamonda odamlar suv qidirib quduq qazishgan. Bir gal ana shunday quduq tubidan suv emas, qop-qora moy chiqib qolibdi. Bu g'alati suyuqlikning nima ekanini bilmagan odamlar unga "qora moy" deb nom berishibdi. Keyinchalik, quruvchilar uni loyva toshga aralashtirsa, mustahkam qorishma yuzaga kelishini bilib olishgan. Qadimda hozirgiday elektr chiroqlari bo'lmagani uchun ko'chalar mash'alalar yordamida yoritilgan. Bunda ham juda yaxshi yonadigan "qora moy" dan foydalanilgan.

1. Qadimda odamlar nima qazishgan? _____ **82%**
2. Quduq tubidan nima chiqibdi? _____ **72,3%**
3. Qadimda "Qora moy" qanday vazifalarni bajaribdi? _____ **64,7%**
4. Hozirgi kunda bu mahsulotning nomi nima sanoatda qaysi sohalarda qo'llaniladi? **28%**

To'g'ri javob bergan o'quvchilar foiz hisobida

Xulosa: O'quvchilarning xulosa chiqarish, tahlil qilish ko'nikmasi yaxshi rivojlanmagan. Demak, dars jarayonida o'qituvchilar o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jihatlarga e'tibor qaratilmog'i lozim.

EGRA boshlang'ich sinflarda o'quvchilarini baholashda bu kabi vazifalar orqali savodxonlikni aniqlash uchun zarur bo'lgan ba'zi ko'nikmalarni baholaydi. EGRA tadqiqoti topshiriqlariga qarab, o'quvchilarning fan bo'yicha ma'lumotlarini tushuntirish, yangi fikrlarni o'rgatish kiritilgan. EGRA tadqiqotining nazariy asoslari o'qishni o'zlashtirishni o'lchash, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini aniqlashni amalga oshiradi. Ushbu jarayon, dastlab o'quvchilarning o'z ona tillarini muvaffaqiyatli o'qiydigan, mantiqiy fikrlari turg'un bo'lishlari uchun xizmat qiladi. EGRA xalqaro baholash tadqiqoti orqali o'quvchilarning "Alifbo" tizimi ya'ni bosma, fonologik va orfografik bilimlari rivojlanadi. Ushbu layoqad o'quvchilarning o'qishni o'zlashtirishning rivojlanish xususiyatiga ta'sir qiladi va boshlang'ich ta'lim tizimi uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Umumiy o'rta ta'limning o'quv dasturi (ona tili) 2021-2022-o'quv yili uchun.**
2. Adizova N.B., E.Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545.
3. Adizova Nodira. "Nominal description of the Bukhara". *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 330-335.

4. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.

5. Davletov E.Y. Boshlang'ich ta'limga PIRLS baholash dasturi imkoniyatlari. Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferentsiya. – Toshkent. – 2018. – B.248. Востриков А.А. Основы теории и технологии компетентностного подхода в элитной школе. Авторская модель. / - Томск: Продуктивная педагогика, 2006. - 218 с.

6. Gaybullaevna D.N., Jonpulatovna S.M. Innovative approach to education is a factor for developing new knowledge, competence and personal qualities //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 1. – С. 148-153.

7. Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса. Дисс.докт. пед. наук. – Караганда, 2002. -150 с.

8. Ahmadovich H.H., Amonova Sh.A. BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA DIDAKTIK O'YIN VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T.: 1. – №. 1. – С. 100-102.

9. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. –T.: 27. –№. 27.

10. Mavlonova K. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 120 b.

11. Mavlonova K. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi.1-qism [Matn]: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 144 b.

12. Волчегорская Е.Ю. Модель формирования познавательно-аналитической компетентности младших школьников средствами исследовательской деятельности / Е.Ю. Волчегорская, О.В. Рябова. // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. - № 7. - С. 19-24.

13. Воровщиков С.Г. Внутрешкольная система учебно-методического сопровождения развития учебно-познавательной компетентности учащихся <http://www.эйдос.ру/жоумал/2011/0627-10.хтм>.

14. Rabbonayeva D.T. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni o'zlashtirish darajasini takomillashtirish usullari". Umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy ko'rsatma. – Samarqand, 2020-yil.

15. Safarov Firuz Sulaimonovich. The Representation of the Reportedspeech Through. European journal of life safety and stability (EJLSS). ISSN 2660-9630. Volume 15, 2022, P. 21 – 26.

16. O'rinova Maftuna. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH

Jumayeva Habiba G'aforovna

BuxDU o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro tajribalar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, bugungi jamiyatda kichik maktab yoshidan boshlab bolalarning ijodiy faolligini rivojlantirishning dolzarbligi, boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodkorlik faoliyatiga o'rgatishning zamonaviy imkoniyatlari va ahamiyati, zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida o'quvchilar ijodiy qobiliyatini tashkil etish samaradorligi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, xalqaro tajribalar, PIRLS, TIMSS, motivatsiya, globallashuv, ta'lim, o'quvchi, yangilik, zamonaviy ta'lim.

2019-yil 26-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab"larni tashkil etish chora tadbirlari tog'risidagi PQ-4537-son qaror qabul qilindi. Qarorga muvofiq, 2021-yilgacha maktablarnng kamida 3 foizi, 2025-yilgacha 20 foizi, 2030-yilga qadar esa 50 foizini, zamonaviy maktablarga aylantirishning asosiy parametrlari belgilandi. Bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor, uning inson kapitaliga, inson rivojida berayotgan e'tibori bu yo'ldagi say harakatlari bilan o'lchanadi. Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlakatlardagi shart-